

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvida murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALAR OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISH (AQLIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR MISOLIDA)

G'ofurova Umida O'tkirkbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maxsus pedagogika yo'nalishi tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0000-2084-1294

Annotatsiya: Mazkur maqolada aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarda og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilingan. Nutqning bolaning bilish faoliyati, ijtimoiy moslashuvi va ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga ta'siri maxsus pedagogika va logopediya fanlari nuqtai nazaridan yoritilgan. Tadqiqot davomida aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda uchraydigan fonetik-fonematik, leksik, grammatik va bog'lanishli nutq kamchiliklari hamda yozma nutq shakllanishidagi qiyinchiliklar o'rganildi. Shuningdek, nutq rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar tahlil qilinib, korreksion-pedagogik ishlarining mazmuni va ahamiyati asoslab berildi. Tadqiqot natijalari logopedik mashg'ulotlar, kommunikativ yondashuv, multisensor metodlar, didaktik o'yinlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi. Maqolada og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning zamonaviy usullari hamda ularni inklyuziv va maxsus ta'lim amaliyotiga tatbiq etish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari maxsus pedagoglar, logopedlar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda ota-onalar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyojlari, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar, intellektual rivojlanish buzilishi, og'zaki nutq, yozma nutq, logopediya, korreksion pedagogika, inklyuziv ta'lim, kommunikativ kompetensiya, multisensor yondashuv, nutq rivojlantirish texnologiyalari.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of developing oral and written speech in children with special educational needs and intellectual disabilities. From the perspective of special education and speech therapy, the study highlights the role of speech development in cognitive growth, social adaptation, and academic achievement. The research analyzes phonetic-phonemic, lexical, and grammatical speech disorders, as well as the specific challenges associated with the development of written language in children with intellectual disabilities. Particular attention is given to psychological and pedagogical factors affecting speech development and to the content of corrective and developmental interventions. The findings demonstrate that systematic speech therapy sessions, communicative approaches, multisensory teaching methods, educational games, and information and communication technologies significantly contribute to the development of speech competencies in children with intellectual disabilities. The article also discusses contemporary approaches to fostering oral and written language skills within both special and inclusive educational settings. The results have practical significance for special educators, speech therapists, primary school teachers, and parents involved in supporting children with intellectual disabilities.

Key words: special educational needs, intellectual disabilities, oral speech, written speech, speech therapy, corrective pedagogy, inclusive education, communicative competence, multisensory approach, speech development technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития устной и письменной речи у детей с особыми образовательными потребностями и интеллектуальными нарушениями. С позиций специальной педагогики и логопедии раскрывается значение речевого развития в формировании познавательной деятельности, социальной адаптации и успешности обучения ребёнка. В ходе исследования были проанализированы фонетико-фонематические, лексические, грамматические нарушения речи, а также особенности формирования письменной речи у данной категории детей. Особое внимание уделено психолого-педагогическим факторам, влияющим на речевое развитие, и содержанию коррекционно-развивающей работы. Результаты исследования показали, что систематическое применение логопедических занятий, коммуникативного подхода, мультисенсорных методов обучения, дидактических игр и информационно-коммуникационных технологий способствует эффективному развитию речевых компетенций детей с интеллектуальными нарушениями. В статье также представлены современные подходы к развитию устной и письменной речи в условиях специального и инклюзивного образования. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности педагогов-дефектологов, логопедов, учителей начальных классов и родителей.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, интеллектуальные нарушения, устная речь, письменная речь, логопедия, коррекционная педагогика, инклюзивное образование, коммуникативная компетентность, мультисенсорный подход, речевое развитие.

KIRISH

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning sifatli ta'lim olishini ta'minlash, ularning ijtimoiy integratsiyasi va mustaqil hayotga tayyorlanishi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar har bir bolaning individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq faoliyatini rivojlantirish masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Nutq insonning ijtimoiylashuvi, bilimlarni egallashi, tafakkur jarayonlarining shakllanishi hamda shaxslararo munosabatlarni amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Psixologik va pedagogik tadqiqotlarda nutq rivojlanishi bolaning bilish faoliyati bilan bevosita bog'liq ekani qayta-qayta ta'kidlangan. Ayniqsa, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqning rivojlanish darajasi ularning umumiy rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ko'pincha lug'at boyligining kamligi, fonetik-fonematik jarayonlarning yetarlicha shakllanmaganligi, grammatik tuzilmalarni qo'llashdagi qiyinchiliklar hamda bog'lanishli nutqning sust rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. Bunday bolalarda nutqning barcha komponentlari - fonetik, leksik, grammatik va kommunikativ jihatlar ma'lum darajada zararlangan bo'lishi mumkin. Natijada ular o'quv materiallarini o'zlashtirishda, o'qituvchi ko'rsatmalarini tushinishda, tengdoshlari bilan muloqot qilishda va yozma topshiriqlarni bajarishda sezilarli qiyinchiliklarga duch keladilar.

Maxsus pedagogika va logopediya sohasidagi ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, nutq kamchiliklari bolaning nafaqat kommunikativ faoliyatiga, balki xotira, diqqat, tafakkur va tasavvur kabi psixik jarayonlarining rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli nutqni rivojlantirish ishlari korreksion-pedagogik faoliyatning markaziy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar mazkur masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Chunki alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning umumta'lim muhitiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi ko'p jihatdan ularning nutqiy va kommunikativ kompetensiyalariga bog'liqdir.

Mazkur tadqiqotning maqsadi aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning nazariy asoslarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda zamonaviy korreksion-pedagogik texnologiyalarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

Tadqiqotda aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda kommunikativ yondashuv, multisensor metodlar va individual ta'lim texnologiyalarining o'zaro integratsiyasi asosida korreksion ishlarni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati. Maqola materiallaridan maxsus maktablar, inklyuziv sinflar, logopedik markazlar hamda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida foydalanish mumkin. Shuningdek, tavsiya etilgan metodik yondashuvlar pedagoglar, logopedlar va ota-onalar faoliyatida amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutqning shakllanishi haqidagi ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu masala ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Vigotskiy nutq va tafakkurning o'zaro bog'liqligini asoslab bergan bo'lsa, Luriya nutqning neyro-psixologik mexanizmlarini yoritib bergan. Leontyev nutq faoliyatining psixologik asoslarini ishlab chiqqan.

Lalaeva, Voronkova, Pevzner va boshqa olimlar esa aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq rivojlanishi muammolarini maxsus pedagogika nuqtai nazaridan o'rganganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish muammolarini o'rganishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida maxsus pedagogika, logopediya, psixologiya hamda inklyuziv ta'lim sohasiga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi.

Tadqiqotning metodologik asosini nutq va tafakkur rivojlanishining o'zaro bog'liqligi haqidagi psixologik-pedagogik nazariyalar, kommunikativ yondashuv hamda korreksion-rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari tashkil etdi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimlashtirish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Shuningdek, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda uchraydigan nutq kamchiliklarini aniqlash va baholashda pedagogik kuzatish hamda logopedik diagnostika natijalarini tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Nutq rivojlantirish bo'yicha qo'llanilayotgan zamonaviy korreksion-pedagogik texnologiyalar, jumladan, kommunikativ yondashuv, multisensor metodlar, didaktik o'yinlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining samaradorligi ilmiy manbalar asosida baholandi.

Olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlari hamda metodik yondashuvlari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki va yozma nutqning rivojlanish darajasi ularning bilish faoliyati, ijtimoiy moslashuvi va ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur toifadagi bolalarda nutqning fonetik-fonematik, leksik va grammatik komponentlari yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatiladi. Bu esa ularning og'zaki muloqot qilish, fikrini izchil ifodalash hamda yozma topshiriqlarni bajarish imkoniyatlarini cheklaydi.

Tadqiqot davomida tahlil qilingan ilmiy manbalar aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda lug'at boyligining kamligi, gap tuzishdagi qiyinchiliklar, tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish hamda bog'lanishli nutqning sust rivojlanganligi keng tarqalgan muammolar ekanligini ko'rsatdi. Nutqdagi ushbu kamchiliklar o'quvchilarning o'qish va yozish malakalarini shakllantirish jarayoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tahlillar natijasida nutq rivojlantirish jarayonida kommunikativ yondashuvning muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Mazkur yondashuv bolalarni faol muloqotga jalb etish, nutqiy vaziyatlar yaratish va amaliy kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, multisensor metodlardan foydalanish eshitish, ko'rish va harakat analizatorlarining birgalikdagi faoliyatini ta'minlab, nutq materiallarini o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Didaktik o'yinlar va interfaol mashg'ulotlar bolalarda nutqiy faollikni rag'batlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi. O'yin elementlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirib, yangi so'z va iboralarni faol qo'llashga yordam beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa nutqni rivojlantirish jarayonini vizuallashtirish, individual yondashuvni ta'minlash hamda mashg'ulotlar samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Olib borilgan tahlillar natijasida aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishning samarali shartlari sifatida tizimli logopedik mashg'ulotlar, kommunikativ muhit yaratish, multisensor metodlarni qo'llash, didaktik o'yinlardan foydalanish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish muhim omillar ekanligi aniqlandi. Ushbu yondashuvlar bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish va ijtimoiy moslashuvini yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar va nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki va yozma nutqning rivojlanish darajasi ularning bilish faoliyati, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati hamda ijtimoiy moslashuvi bilan uzviy bog'liqdir. Nutqning fonetik-fonematik, leksik va grammatik komponentlaridagi kamchiliklar mazkur toifadagi bolalarning kommunikativ faoliyatini cheklab, o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayonida qiyinchiliklar yuzaga keltiradi.

Tahlillar natijasida kommunikativ yondashuv, multisensor metodlar, didaktik o'yinlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Ushbu yondashuvlar bolalarning nutqiy faolligini oshirish, lug'at boyligini kengaytirish, bog'lanishli nutqni rivojlantirish va yozma nutq malakalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Maxsus va inklyuziv ta'lim muassasalarida nutq rivojlantirishga qaratilgan logopedik mashg'ulotlar tizimini takomillashtirish.
2. Og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish jarayonida kommunikativ yondashuv hamda multisensor metodlardan keng foydalanishni yo'lga qo'yish.
3. Nutqiy kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan didaktik o'yinlar va interfaol mashg'ulotlar sonini ko'paytirish.
4. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish.
5. Pedagoglar, logopedlar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali bolalarning nutqiy rivojlanishini kompleks qo'llab-quvvatlash.
6. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq rivojlanishini muntazam monitoring qilish va individual korreksion dasturlarni ishlab chiqish.

Mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish hamda jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lev Vygotsky Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
2. Lev Vygotsky Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
3. Alexander Luria Fundamentals of Neuropsychology. New York: Basic Books, 1973.
4. Alexei Leontiev Language, Speech and Speech Activity. Moscow: Prosveshcheniye, 1969.
5. Лалаева Р.И. Логопедия в специальном образовании. Москва: Владос, 2010.
6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у детей. Санкт-Петербург: Союз, 1999.
7. Valentina Voronkova. Специальная педагогика и специальная психология. Москва: Владос, 2014.
8. Maria Pevzner. Дети с отклонениями в развитии. Москва: Просвещение, 1966. Valentina Lubovsky. Специальная психология. Москва: Академия, 2007.
9. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: WHO, 2001.
10. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Inclusion and Education. Paris: UNESCO, 2023.
11. Ministry of Preschool and School Education of Uzbekistan. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'plami. Toshkent, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.